

MUZİKALÍQ TÁRBIYANÍN TIYKARGÍ MAQSETI

Ayimbetov Quwanish

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdiova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459666>

Annotaciya. Bul maqalada muzikalıq tárbiyanın tiykarǵı maqseti tek óqıwshılarda yemes balki úlken jaslı insanlarda qalıplestirıw boyınshada sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, sabaq, process, estetik, sezim, nama, saz áspab, ritm, shıǵarma, tárbiya.

THE MAIN PURPOSE OF MUSICAL EDUCATION

Abstract. This article focuses on musical education.

Keyword: music, lesson, process, memory, feeling, tarona, word áspab, rhythm, work of art, education.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется музыкальному воспитанию.

Ключевое слово: музыка, урок, процесс, воспоминание, чувство, Тарона, слово áспаб, ритм, произведение искусства, воспитание.

Sabaq processında qashan óqıtıwshınıń pikirleri hám sezimlerine itibar bergen jáǵdayda olardıń muzikalıq dóretiwshilik qábletin rawajlandirsa, iskusstvo shıǵarmasın tusınıw, suyiwshilik, qádirlewdi uyretse, tek sondaǵana muzikanıń úlken tárbiyalıq mumkinshilikleri ámelge asadı. Olardı sabaq izbe-izligi processında yánede bekkem muzika álemine alıp kirıw olardıń estetikalıq sezimlerin tárbiyalawǵa dunyaǵa kóz qarasın keńeytiw, ishki keshimelerin tárbiyalaw arqalı qalıplestirıwge járdem beredi.

Óqıwshılardıń estetikalıq sezimlerin tárbiyalaw arqalı olardıń mánawiy, ideyalıq hám ádeplilik duńyasın qalıplestirıwde, únamlı páziyletlerdi kamal taptırwǵa, tásirsheń quralı bolıp xızmet yetedi.

Muzikalıq tárbiyanın tiykarǵı maqseti tek óqıwshılarda yemes balki úlken jaslı insanlarda qalıplestirıw hám sol arqalı duńyaǵa tuwrı kóz taslawǵa uyretedi.

Muzikalıq tárbiya-insannıń mánawiy mıtájlıktı, yaǵnıy bárhama gozallıqqa umtılıw hám kundelik turmista áne sol gozallıq qaǵıydalarına ámel yetip barıwı, ónıń ádepi, sanası hám ómirlik waqıyalardıǵa estetikalıq baha bere alıwın qalıpleseı. Bul mániste muzikalıq tárbiya – insannı tárbiyalaw dep yesaplanadı.

Xalıqımız kóp ásirlik tariyxında xalıq milliy muzıka dásturlerin hám woǵan say kóz qaraslardı jaratadı. Olar arqalı kóplegen awladlar tárbiyalanadı hám tárbiyalanmaqta. Xalıqtıń ulıwmalıq mádeniyatınıń ishki bolegi xalıq pedagogıkası jas awladı turmısqa, xalıqtıń milliy ádeplilik, estetikalıq ózgesheliklerin, mánawiy hám aǵartıwshılıq qadiriylardı dawam yettirıwge tayarlawda, olardı muzıka dásturleri ruwhında tárbiyalawda hám de fizikalıq kamalatqa yerisiwde kerekli áhmiyetke iye boldı. Xalıqtıń muzikalıq dásturleri hám olardıǵa say qarasar óqıwshılarnıń muzikalıq qábetin rawajlandırıwda wóqıtıwshı sheberliginń áhmiyeti boyınsha tárbiya metodlarınń ózine saylıǵı xalıqtıń muzikalıq jumısı hám turmısı ózgesheliklerin, muzıka tárbiyasındaǵı qaǵıydalar hám usıllar xujjetlestirilıwı nátiyjesinde kelip shıqqanlıǵı hám xalıq awızeki dóretiwshiligi dásturlerinde dásturiy atqarıwshılıq sawlelengenin kórsetedi.

Qısqa mániste muzikalıq tárbiya – insannıń muzikalıq qábetlerin, muzıkanı túsiniwde rawajlandırıw, yaǵnıy ónda muzıkaǵa emocional tásirshenlikti, muzıkanıń mazmunın tusiniwi hám tereń sezimdi tárbiyalaw. Bul mazmunda muzikalıq tárbiya – insanda muzikalıq mádeniyattı qalıplesiwi.

Ǵárezsizlikti algannan keyin Ózbekstan hám de qońsı xalıqlar óz milliy urıp ádetlerine milliy qosıqlarına iye boldı, óz milliy ideologiyasına, óz yerine, jeke erkin pikirine iye boldı.

Milliy muzıka dásturleri belgili milletke óz ótmishi, social rawajlanıwı, turmıs órtalıǵınıń qalıplesiwi, ruhiy jaǵdayları tuwralı teoriyalıq maǵlumattar alıw mumkinshiliklerini beredi. Xalıq arasında saqlanıw qalǵan muzikalıq dásturler kórkem tárepten onsha quramalı bolmasa da bul olardıń turli zamanlarda payda boldıǵanlıǵın úlken áhmiyetke iye esaplanadı.

Sonday aq, ǵárezsiz elde alǵa ilgerilew ushın jaslardı bilimli, ruhiy hám fiziologiyalıq salamat bolıwları ushın óqıtıwshı hám de tarbiyashılar óz kásibiniń iyesi, tájiriyebe hám úqıplılıq menen olardı tárbiyalaw kerek.

Ǵárezsizlikti algannan keyin Ózbekstan hám de qońsı xalıqlar óz milliy urıp ádetlerine milliy qosıqlarına iye boldı, óz milliy ideologiyasına, óz yerine, jeke erkin pikirine iye boldı.

Muzıka oqıtıwshısı sonday bolıwı kerek bolıp, ózi úyrenilip atırǵan shıǵarma mazmunın seze alıw hám awır minezlilik menen birge óz óqıwshılarna jetkere biliwi hám de jumıs menen birge muzıka iliminiń solfedjio, garmoniya, xoshtanıw, maqam, klassika, vokal, metodika, tariyyxı, ansambl atqarıwshılıǵı siyaqlı bilimlerini birinshi náwbette tereń bolıwı hám de úyrete

biliw kónlikpege iye bolıwı maqsetke say. Hám de bul kónlikpe, tájiriybesi arqalı bekkemlep turıwı kerek. Yeger bolmasa óz qániygeligin unitıp qoyıwı mumkin.

Muzıka ilimi sonday bir quramalı process bolıp, onı hár kuni tez-tez tákirarlap turılmasa aldınǵı bilimleri óz sıpatın joǵaltadı, sonday-aq, óqıtıwshı óz ustinde bárhama izleniwi, óqıwı, islewi kerek boladı.

Muzıka óqıtıwshısı tarbiyalawshı ıqıw orınlarında da muzıka óqıtıwshısı bilimi hám tárbiyasına juwapgherilikli itibar beriliwi keleshekke tájiriybeli kadrlar tayarlawımızda xizmet yetedi. Hám de muzıka mádeniyatımızdın bitárar ajayıp waqıtlarını keleshekke ajayıp hám gózzal nama qosıqlar arqalı jetkerip beremiz. Hám bul joqarıda aytqanımızday muzıka óqıtıwshısının bilimli hám tárbiyasına baylanıslı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture–2023.–Т. 4. – №. 1. –С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. –№. 10.–С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research.–2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH